
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.7477253

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Ф.Г. ВОЛКОВА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ)

TOOLS FOR PROMOTING PROVINCIAL THEATER IN THE POST-PANDEMIC PERIOD: TRADITIONS AND INNOVATIONS (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN STATE ACADEMIC THEATER NAMED AFTER F.G. VOLKOV IN YAROSLAVL)

БАХВАЛОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского.

BAKHVALOVA LUBOV EVGENYEVNA,

candidate of Philological Sciences, docent,

Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky.

Статья посвящена анализу инструментов продвижения региональной театральной организации на начальном этапе снятия карантинных мер, вызванных эпидемией COVID-19. В центре внимания автора – специфика продвижения театральной услуги как особого культурного феномена, относительно новый для провинциальных учреждений культуры комплекс инструментов онлайн-продвижения, активность и эффективность их использования. Определены существующие в современной науке подходы к изучению сущности, способов, функций продвижения театральной организации. Проведен анализ научной литературы, посвященной трактовке базовых терминов исследования. В результате автором сформулированы предложения для дальнейшего развития и совершенствования сайта Волковского театра.

The article is devoted to the analysis of tools for promoting a regional theater organization at the initial stage of lifting quarantine measures caused by the COVID-19 epidemic. The author focuses on the specifics of the promotion of theatrical services as a special cultural phenomenon, a relatively new set of online promotion tools for provincial cultural institutions, the activity and effectiveness of their use. The approaches existing in modern science to the study of the essence, methods, and functions of promoting a theatrical organization are determined. The analysis of scientific literature devoted to the interpretation of basic research terms is carried out. As a result, the author formulated proposals for the further development and improvement of the website of the Volkov Theater.

Ключевые слова: *театральная услуга, продвижение, инструменты продвижения, реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, SMM-деятельность.*

Key words: theatrical service, promotion, promotion tools, advertising, public relations, sales promotion, SMM activity.

Актуальность темы исследования, результаты которого представлены в данной статье, обусловлена, на наш взгляд, несколькими факторами. Фактор первый – кардинальные изменения, произошедшие в культурной сфере России за последние несколько десятилетий. Сегодня учреждения культуры (в первую очередь, театры и музеи) перестали быть монополистами на рынке культурных услуг. Их функционирование осуществляется теперь в условиях жесткой конкуренции, в том числе с сектором коммерческого досуга. Снижение уровня государственного финансирования, непредсказуемость поведения аудитории требуют от учреждений культуры освоения новых способов коммуникации с потребителем. Для успешного функционирования в новых экономических условиях театры, музеи, библиотеки должны использовать все доступные инструменты продвижения.

Фактор второй – неоднозначность роли пандемии в жизни современной театральной организации. С одной стороны, безусловно, во время пандемии COVID-19 театры оказались на грани выживания, поскольку лишились доступа к сцене и прямого контакта со зрителем. С другой стороны, как отмечают некоторые специалисты, именно ограничения во время коронавирусной инфекции послужили своеобразным катализатором, продвинувшим в кратчайшие сроки театр на «сто шагов в будущее» (в экстренном режиме им были освоены новые формы общения со зрителем, новые форматы постановок и репетиций, задействованы новейшие технологии продвижения). Поэтому представляется необходимым изучить изменения, происходящие в коммуникационной политике театров в постпандемический период.

Наконец, фактор третий – недостаточная степень изученности в научной литературе вопросов, связанных с эффективным продвижением театральной организации в новых экономических условиях.

В рамках предпринятого локального исследования мы обратились к анализу инструментов продвижения театральной организации в постпандемический период (данные для анализа информации были собраны с января по июнь 2022 года). Предметом нашего исследования стали инструменты продвижения конкретного театра – Российского государственного академического театра им. Ф.Г. Волкова в городе Ярославле. Цель проведенной работы состояла в анализе традиционных и новых инструментов продвижения Первого русского, оценке эффективности их использования, разработке возможных направлений совершенствования инструментов продвижения Волковского театра.

Исследование включало несколько этапов. На этапе первом были определены существующие в современной науке подходы к изучению сущности, способов, функций продвижения театральной организации. Анализ научной литературы, посвященной трактовке базовых терминов исследования (маркетинг театральной организации, продвижение театральной услуги, инструменты продвижения), позволил сделать следующие выводы:

1) на сегодняшний день в зарубежной и отечественной научной литературе, посвященной проблемам маркетинга, нет единства в толковании понятия «продвижение». Существует традиционная трактовка данного термина, в рамках которой продвижение рассматривается как один из элементов маркетинг-микса (как «всевозможная деятельность фирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребителей покупать его» [4]); при этом маркетинговые коммуникации определяются как «обеспечивающее условие, инструмент продвижения продукта на рынке» [3]). Именно на такой трактовке термина мы остановились в рамках предпринятого исследования. Отметим, что некоторые отечественные ученые склонны отождествлять понятия «продвижение» и «маркетинговые коммуникации» (А.С. Тарасов, Б.А. Соловьев).

2) маркетинг театральной организации (а следовательно, и система ее продвижения) имеет ряд особенностей. К таким особенностям исследователи относят:

- особенности «в первичном звене процесса формирования предложения. Если в традиционном маркетинге производитель, прежде чем принять решение о выпуске товара, изучает рынок, то в театральной маркетинге во главе угла стоит желание показать определенную постановку, что требует от исследования рынка выявления той группы зрителей, которой она потенциально будет интересна» [2, с. 15];

- особенности продвигаемого продукта. «Продуктом (товаром) являются различные услуги. Зритель получает в обмен на денежные средства не материальные блага, а эмоциональное и эстетическое удовольствие, удовлетворение потребностей в образовании и культурном досуге» [1, с. 95];

- специфика самой услуги (неосвязаемость услуг; неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги; изменчивость, непостоянство качества; несохраняемость или неспособность услуг к хранению);

- особенности ценообразования. «Цены на услуги театральной сферы не изменяются в широком диапазоне в зависимости от спроса в связи с государственной бюджетной поддержкой учреждений культуры» [1, с. 95];

- особенности месторасположения предоставляемой услуги. «Театральная услуга «привязана» к месту. Не продукт доставляется потребителю, а наоборот, зритель должен прийти в театр» [1, с. 95].

3) задачами маркетинга театральной организации являются: анализ потребностей зрителей; прогноз состава зрителей; сохранение круга постоянных потребителей; продвижение театральной услуги (продукта); формирование устойчивой потребности в театральной услуге; формирование структуры репертуара согласно выявленным сегментам потребителей; получение прибыли [1, с. 94].

4) инструментами продвижения театральной организации могут быть:

- реклама (медийная и немедийная);

- связи с общественностью (работа над корпоративной идентичностью, работа по взаимодействию со средствами массовой информации (Media relations, медиарилейшнз, digital-коммуникации, ивент-мероприятия, GR, работа с внутренней целевой аудиторией);

- стимулирование сбыта (купоны; метод денежных компенсаций (скидки); премии; сувениры; конкурсы и лотереи; бесплатное вступление в клуб; привлечение «клиента-друга»)

- личные продажи («устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи»).

5) для успешного продвижения на рынке театральная организация должна выработать стратегию, в рамках которой обязательно определяется миссия театра (генеральная цель, диктующая решение стратегических и тактических задач), выделяется (сегментируется) целевая аудитория, разрабатывается коммуникационное сообщение, выделяются каналы и методы продвижения, а затем производится оценка эффективности коммуникационной деятельности.

6) одними из новейших инструментов продвижения современного театра исследователи признают SMM-деятельность и активное ведение сайта театральной организации.

7) успешная работа по продвижению театра в социальных сетях требует наличия следующих атрибутов:

- лид-магниты (привлекательные лотереи, розыгрыши, бонусы, промокоды на скидку, подарки, долгосрочные карты; бесплатное первое посещение спектакля; розыгрыш билетов; подборка лучших видеозаписей спектаклей; информация о спектакле и пр.); уникальные хештеги; сюжеты для трансляций и сториз; марафоны, челленджи, акции, тренды, флешмобы, которые пользователю захотелось бы повторить; инсайты, прямые эфиры, человеческое

общение, лайв-стримы; userfriendly-контент (видео актеров с котиками, фотографии знаменитостей с любимыми зрителями и пр.). Увеличение аудитории в социальной сети достигается путем таргетированной рекламы.

8) успешная работа сайта театральной организации невозможна без учета следующих факторов: удобного и легкого в управлении публичного сайта, разработки дизайна сайта на основе фирменного стиля (поиска дизайнерской «изюминки»); безупречной работы сервисов (в первую очередь, прокатной афиши и продажи билетов); максимально разнообразного и постоянно обновляющегося контента (высокого качества фото и видеоматериалов); оптимизированной системы навигации и юзабилити; постоянной технической поддержки сайта.

На втором этапе исследования был проведен анализ театральной среды города Ярославля. Было установлено, что формируют данную среду пять основных театров – театр драмы им. Федора Волкова, Ярославский ТЮЗ, Ярославский кукольный театр, Камерный театр под руководством Владимира Воронцова, учебный театр ЯГТИ. Обобщенный анализ маркетинговых коммуникаций ярославских театральных организаций позволил сделать следующие выводы: театры Ярославля (даже самые небольшие, например, театр «Ежики») делают ставку на инструменты онлайн-продвижения (все организации имеют официальный активно обновляющийся сайт с афишей и сервисом для покупки билетов, ведут страницы в социальных сетях (преимущественно в сети ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники), размещают информацию на сайтах с отзывами, специализированных туристических порталах, взаимодействуют с электронными СМИ).

Традиционными инструментами офлайн-продвижения для всех ведущих театров Ярославля являются специальные мероприятия (участие в фестивалях, премиях, благотворительные мероприятия). Реклама в жанре афиши (репертуарной и афиши отдельного спектакля) распространяется и в электронном виде, и в печатном (на разных носителях: в транспорте, на здании театра, на афишных тумбах города). Государственные театры (Волковский. ТЮЗ и театр кукол) участвуют в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».

Для получения максимально актуальной информации об уровне осведомленности ярославцев о деятельности театральных организаций города мы провели опрос (в форме анкетирования). Опрос проводился в течение нескольких дней в мае 2022 года на улицах Ярославля (в сквере за зданием Волковского театра). В опросе приняли участие 70 человек (все являются жителями Ярославля) в возрасте от 14 до 55 лет. Средний возраст большинства опрошенных составил 18–30 лет (респонденты этой возрастной группы с большей готовностью шли на контакт и отвечали на вопросы). Опрос показал, что участники анкетирования (потенциальные зрители) осведомлены в основном о деятельности государственных театров города (о том, что в Ярославле есть частные театральные площадки большинство опрошенных не знали), основной источник информации о театральных услугах для респондентов – Интернет-ресурсы (ведущий – официальный сайт театра), большинство опрошенных готовы чаще посещать театр при условии изменения репертуара «на более интересный» или при наличии выгодных ценовых предложений (скидок на билеты). Результаты опроса позволяют говорить о том, что выбранная ярославскими театрами стратегия продвижения, в первую очередь, онлайн-инструментами оправдывает себя (большинство респондентов ищут и получают информацию о театральных услугах в интернет-среде).

Важнейшим этапом нашей работы стал анализ инструментов продвижения, к которым обращается ведущая театральная организация города и области – Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что исследуемая театральная организация стремится использовать для оптимизации своей деятельности весь возможный спектр инструментов продвижения. Способствует этому

наличие специальной PR-службы театра, которую возглавляет Екатерина Анкудинова. В качестве инструментов продвижения Волковский театр активно использует:

- рекламу в жанре афиши, обращается к таргетированной рекламе в социальных сетях;

Театр использует рекламу на различных носителях: регулярно выпускает традиционные печатные афиши (репертуарные и отдельного спектакля), которые размещаются на здании театра (в коробах, на цифровом экране), в транспорте, на афишных тумбах города. Носителями афиш (перед большими событиями, к которым важно привлечь максимальное внимание аудитории) могут быть баннеры, брендмауэры. Все афиши Волковского театра имеют и альтернативную электронную версию: на сайте, в социальных сетях. Все печатные рекламные сообщения выдержаны в фирменном стиле театра: обязательно представлено рекламное имя «Первый русский», логотип с изображением здания, в центре которого портрет его создателя Федора Волкова, используются фирменные цвета (золотистый, светло-коричневый, бордовый).

- инструменты стимулирования сбыта;

Волковский театр участвует в программе «Пушкинская карта» (афиши спектаклей, на которые распространяется действие программы, имеют специальную отметку «Участвует в программе «Пушкинская карта»»); делает скидки на билеты, приобретенные через универсальные кассы, периодически проводит розыгрыши билетов в социальных сетях (за репосты), например: «Участуй – вступай в группу ВКонтакте, делай репост и получи 2 билета в театр на спектакль «Жестокие игры» бесплатно!».

Условно к инструментам стимулирования сбыта основной услуги (театрального спектакля) можно отнести и перечень дополнительных услуг, которые театр предлагает своим посетителям: – экскурсии по закулисию (с помощью уникального культурно-познавательного маршрута вместе с артистом «первого русского», который выступит в качестве экскурсовода, можно побывать на сцене и за кулисами, в фойе театра на 2 и 3 этаже, посетить выставки театра, узнать, какие секреты таит в себе подвал театра, заглянуть в театральные цеха и посмотреть на работу театральных мастеров, узнать, как артисты попадают на сцену и уходят с нее (даже в полной темноте), сделать фото и селфи, похвастаться которыми могут лишь немногие жители Ярославля); – аренда лож: бенуара и бельэтажа (предлагается почувствовать себя особым зрителем с личным ключом и индивидуальным обслуживанием в буфете, отдельным гардеробом); – фотосессии (театр разрешает проводить профессиональную съемку в интерьерах театра (зрительская часть фойе 1,2,3 этажей, зрительный зал, сцена; в зрительном зале и на сцене возможна, только при условии отсутствия репетиций или иных театральных мероприятий).

- различные направления PR-деятельности;

Театр ведет работу над корпоративной идентичностью (продвижением бренда «Первый русский»: последовательно использует элементы фирменного стиля (логотип, фирменные шрифты и цвета, дизайн полиграфии во всех информационных активах), позиционирует себя Первый русский как театр-музей, театр-хранитель традиций драматического искусства, ведущий свою историю с 1750 года, театр – путешествие в прошлое и театр-новатор). В исследуемый период театр активно привлекает внимание к знаковой фигуре Федора Волкова, подчеркивает связь с ним (его портрет теперь включен в логотип театра), проводит многочисленные мероприятия, связанные с биографией актера (ко дню рождения «Гения места» были приурочены показ документального фильма-расследования Марины Смарагдовой о жизни и смерти отца-основателя российского театра, презентация книги Евгения Анатольевича Ермолина «Федор Григорьевич Волков», прошло чаепитие для сотрудников театра).

Медиарилейшнз – еще одно направление PR-деятельности Волковского театра. Театр активно сотрудничает с региональными СМИ, готовит для них пресс-релизы, проводит пресс-конференции. Репортажи о театре регулярно появляются на телевидении («Вести-

Ярославль» «Городской телеканал», «СТС», «Первый Ярославский»), публикации размещаются в печатных и электронных изданиях («Коммерсантъ», «ТАСС», «РИА–новости», газета «Комсомольская правда» и мн.др.).

Большое внимание уделяет Волковский театр digital-коммуникациям. Театр имеет хорошо разработанный сайт с постоянно обновляющимся контентом. Его безусловными преимуществами можно считать наличие мобильной версии, использование в дизайне элементов фирменного стиля театра, активные ссылки на сообщества театра в социальных сетях, сервис по продаже билетов и заказу дополнительных услуг онлайн.

Театр использует как инструмент продвижения SMM-деятельность: имеет сообщества в разрешенных социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, YouTube). Все страницы брендированы, имеют фирменную обложку. Информация в сообществах обновляется регулярно в соответствии с медиапланом публикаций, который составляется на неделю и на месяц (в среднем появляется по два новых поста в день). Жанры публикуемых материалов разнообразны: сообщение о премьерах, гастролях, новых проектах, поздравления с национальными праздниками, поздравления актеров и сотрудников с достижениями и юбилейными датами, интервью с руководителями и актерами.

Волковский театр размещает информацию о себе и на целевых туристических порталах («TripAdvisor», «Отличный отдых. Туризм в России и странах СНГ», «Ярпрогулки», «Туристер» и мн.др.).

Значительное место в работе по продвижению Волковского театра занимает событийный маркетинг. Театр ежегодно проводит крупные фестивали: Фестиваль русских зарубежных театров, Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль «БТР» (Будущее театральной России); является участником церемоний вручения профессиональных премий (например, премии «Золотая маска»).

Проводит Волковский театр и массовые мероприятия (праздники). Так, ко Дню Победы в 2022 году театр подготовил показ фильма «1941. Крылья над Берлином» и концертную программу для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, актеров и всех сотрудников театра, ушедших на фронт добровольцами. Фронтальная бригада была развернута на Первомайском бульваре Ярославля около служебного входа в театр. На импровизированной сцене из двух грузовиков шел концерт. Одетые в военную форму, артисты исполняли любимые уже ни одним поколением песни.

Волковский театр прилагает усилия и для развития внутренних корпоративных коммуникаций. Актеры и сотрудники театра имеют ряд сформированных корпоративных традиций: к примеру, совместное творческое празднование Старого нового года, обязательное открытие начала сезона прогулкой на пароходике, чаепития, приуроченные ко дню рождения основателя театра.

PR-служба театра активно взаимодействует и с органами власти, развивает GR-направление (регулярно информирует о новых проектах, достижениях, полезных для социально-экономического развития города и области).

Особое внимание стоит обратить на работу Волковского театра, направленную на привлечение внимания молодежной аудитории к театральному искусству. В 2021 году студентки Академии МУБиНТ Алла Сазанова, Татьяна Кривенко и Александра Реброва победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов для физических лиц с проектом «Информационно-коммуникационное сопровождение Культурно-образовательного центра имени Ивана Дмитревского в Волковском театре» (КОЦ). В рамках проекта студентами было снято более 20 видеоматериалов, посвященных театру (размещались на канале театра Ютуб и странице КОЦ), освещено в медиапространстве 3 масштабных фестиваля, проведены творческие встречи и тренинги (к примеру, творческие встречи в театре с педагогами школы № 42, проведенные руководителем проекта, известным режиссером Николаем Дручком и театраль-

ным критиком Александрой Никитиной; квест по закулисию для студентов академии МУ-БиНТ (ребята искали ответ на вопрос «Где находится душа театра?» и в творческой форме (в форме видеороликов) представляли результаты поисков в социальных сетях).

Анализ инструментов продвижения, используемых Волковским театром, позволяет говорить об их грамотном, эффективном использовании данной организацией. Это подтверждает и анализ отзывов зрителей о работе театра на сайтах «Отзовик», «Яндекс-карты» и на странице «ВКонтакте». На сайте «Отзовик» представлено 45 отзывов: 77 % из них положительные (зрители хвалят великолепную игру актеров, прекрасные интерьеры театра (отмечают, что здание отремонтировано, зал уютный, атмосфера старины, вежливый персонал); 23% – отрицательные (в отрицательных отзывах приводятся субъективные оценки театральных постановок: наличие шокирующих элементов (сцены изнасилования, инвективная лексика).

На сайте «Яндекс-карты» оставили свои отзывы 2047 человек (поставили оценки театру более 7804 человек). 97,5% отзывов – положительные. Зрители хвалят, в первую очередь, интерьер и атмосферу театра, следующими по популярности объектами похвалы становятся репертуар, удобство расположения театра, вежливый персонал, удобные кресла, чистота. Из общего количества оставивших отзывы зрителей лишь 2,5% оставили негативные отзывы. Большинство негативных отзывов вновь связано с субъективным неприятием современных концепций театральных постановок (с «опошливанием» классических произведений). В нескольких отзывах содержатся жалобы на непрофессиональное отношение персонала (на работу билетеров, плохую организацию работы буфета театра) [Официальный сайт «Яндекс-карты», отзывы посетителей].

На странице ВКонтакте мнения оставивших отзывы разделились примерно поровну (всего 128 отзывов). 50% – положительные отзывы, 50% – отрицательные. В положительных отзывах зрители хвалят традиционно игру актеров, атмосферу театра: в отрицательных отзывах вновь встречается несогласие с режиссерским видением классики (эпатаж, шок, инвективная лексика в некоторых постановках).

На завершающем этапе исследования мы обратились к детальному анализу одного из инструментов продвижения Волковского театра – официальному сайту театральной организации. По нашим предварительным оценкам, именно этот инструмент продвижения нуждается в некоторой доработке. А ведь именно сайт, как справедливо отмечает И.А. Овчинников, является основным объектом, «на основании которого потенциальные зрители принимают решение о посещении — или непосещении — того или иного театра и спектакля» [5, с. 75].

Официальный сайт театра им. Ф. Волкова существует с 2003 года. Информация на нем регулярно обновляется. Анализ контента и функциональных возможностей сайта, а также сравнение его с сайтами других ярославских и столичных театров позволяют отнести данный информационный ресурс к разряду очень качественных («добротных»), но сделанных по принципу «как у всех».

Для дальнейшего развития и совершенствования сайта Волковского театра представляется целесообразным сформулировать следующие предложения:

1. В раздел «Театр» добавить подраздел «Миссия». В данном подразделе постараться максимально лаконично (в 3-4 предложениях) обозначить позицию Первого русского, его цели и предназначение (театр-музей, театр – хранитель традиций драматического искусства, театр – путешествие в прошлое и театр-новатор). Вся эта информация присутствует в разделе «Театр», но для ее получения пользователю необходимо полностью прочесть большой текстовый материал об истории театра, познакомиться с проектами организации, посмотреть несколько интервью с руководителями театра. Не всякий современный потенциальный зритель способен на «такой подвиг».

2. Для оптимального сегментирования целевой аудитории, привлечения интереса к материалам сайта использовать кликабельный игровой виджет-опросник (лид-магнит), с помощью которого пользователь может пройти пятиминутное анкетирование, к примеру, на тему «Каким персонажем в спектаклях Волковского театра Вы могли бы быть?» (идея Александры Князевой [2, с. 26]). Вопросы анкетирования могут меняться в зависимости от изучаемого параметра целевой аудитории (уровень образования, степень начитанности, мотивы посещения театра и т.д.).

Чтобы отблагодарить постоянных зрителей за внимание к театру и стимулировать дальнейшее сотрудничество, можно создать раздел или подраздел «Любимые зрители», где будут отражаться результаты взаимодействия театра и аудитории. Периодически театру посвящают стихи, дарят подарки, передают в реквизит вещи, представляющие историческую ценность. Обо всем этом можно писать.

3. Администраторам стоит подумать над возможностью приведения к единому визуальному оформлению материалов сайта и социальных сетей (использовать на сайте традиционные фирменные цвета театра). Если черно-белая цветовая гамма – принципиальный, осознанный выбор организации (отсылка к прошлому, ретростиль), то данное решение стоит объяснить словесно (возможно, в подразделе «Миссия»), включить дополнительные визуальные (декоративные) элементы, создающие ощущение погружения в прошлое.

4. Стоит обогатить визуальными материалами раздел «Услуги»: показать на конкретных наглядных примерах (фото и видео), в каких интерьерах могут проходить фотосессии, куда может отвести экскурсовод во время путешествия по закулисы, как именно выглядят ложи, которые можно арендовать для себя и своих гостей. На данный момент в разделе представлена только подробная текстовая информация о каждой услуге.

5. Стоит усовершенствовать работу раздела «Билеты». Открывая раздел, пользователь сталкивается с необходимостью прочитать большой текст о процедуре покупки, а затем вернуться на главную страницу и только там воспользоваться электронным сервисом покупки билета.

6. Очень удобной для пользователей сайта Волковского театра стала бы возможность скачать файл и распечатать на листе формата А4 репертуар на весь месяц.

7. Полезной представляется идея создания ссылки «Что нового», чтобы при переходе на нее пользователь мог сразу видеть, когда и в каком разделе появилась на сайте новая информация.

Проведенное локальное исследование инструментов продвижения региональных театральных организаций на начальном этапе снятия карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, позволяет сформулировать следующие выводы:

- театральные организации города Ярославля (даже самые небольшие, государственные и частные) в изучаемый период наряду с классическими инструментами офлайн-продвижения театра (ивент-мероприятия, реклама в афишах, на телевидении и радио) с разной степенью активности, но используют для оптимизации деятельности почти весь доступный инструментарий онлайн-продвижения (все организации имеют официальный активно обновляющийся сайт с афишей и сервисом для покупки билетов, ведут страницы в социальных сетях (преимущественно в сети ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники), размещают информацию на сайтах с отзывами, специализированных туристических порталах, взаимодействуют с электронными СМИ);

- исследование инструментов продвижения ведущей театральной организации региона – Волковского театра – позволяет говорить о грамотном, эффективном использовании последних изучаемой организацией: опыт выстраивания и развития коммуникационной политики Первого русского может служить примером для других провинциальных театров Ярославля и Ярославской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Канащук Т.Н. Маркетинг в сфере театрального искусства // Вестник Омского университета. Серия Экономика. 2013. № 2. С. 94-196.
2. Князева А.Е. Маркетинг в театре и театральный маркетинг // Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. М.: Российский институт театрального искусства. Серия «Библиотека театрального продюсера. ГИТИС, 2020. С. 11-46.
3. Петрова Т.В. Инновационный инструментарий продвижения новых продуктов в сфере рекреационных услуг; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова". Москва: Издательский дом Академии естествознания, 2018. 197 с.
4. Овсянников А.А. Джерри Маккарти и Нейл Борден // Современный маркетинг. Часть 1.: [сайт.]. 2018. URL: https://studme.org/268685/marketing/dzherri_makkarti_neyl_borden#612 (дата обращения: 15.04.2022)
5. Овчинников И.А. Продвижение театра и спектакля // Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. М.: Российский институт театрального искусства. Серия «Библиотека театрального продюсера. ГИТИС, 2020. С. 47-109.

© Бахвалова Л.Е., 2022.